

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Urinbaeva A. Nilufar, Abduganieva F. Dilsuz**
THE PROBLEM OF FETAL GROWTH RETRACTION SYNDROME IN OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW).....10

THERAPY

2. **Jakbarova A. Mohida Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....22
3. **Boltaev J. Kamol, Rizaeva J. Malika**
THE ROLE OF PREDICTORS IN THE FORMATION OF THROMBOSIS IN ATRIAL FIBRILLATION (REVIEW ARTICLE).....27
4. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Akhmedova A. Gulchekhra**
THE ROLE OF ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AT AN EARLY STAGE.....33
5. **Akhmedova Sh. Nilufar, Rizayeva J. Malika**
CHANGES IN ANTITHROMBIN INDICATORS IN ATRIAL FIBRILLATION.....39
6. **Agababyan R. Irina, Djabbarova M. Nafisa**
CURRENT ISSUES IN MODERN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....44
7. **Abdushukurova R. Komila, Akhmedov A. Ibrat**
FOUNDATIONS OF IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: REVIEW OF LITERATURE.....55
8. **Makhatmuradova N.Nargiza**
FEATURES OF HIGH-RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA.....66
9. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Eshmuratov E. Sardor**
FEATURES OF THE SUBPOPULATION COMPOSITION OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN THE FIRST PERIODS OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....73
10. **Kityan S.Aleksandr**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....78

SURGERY

11. **Mamanov Ch Muxammad., Arziev A Ismoil, Arzieva B Gulnora**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....83
12. **Zohidova H Sanoat, Mamataliyev R. Abdumalik**
DESPITE THE COMPLEXITY AND SERIOUSNESS OF THE DISEASE, MODERN TREATMENT METHODS CAN ACHIEVE POSITIVE RESULTS AND IMPROVE THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....91
13. **Achilov T. Mirzakarim, Ahmedov K. Gayrat, Mirmuxammedov Dj.Nasimjon, Shakulov M. Azizbek**
INTRAGENATION OF PROLOSED RECTUM (CASE FROM PRACTICE).....97

14. **Babajanov S. Akhmadjon, Akhmedov I. Adkham, Shamsiev J. Shokhzod**
IMPROVEMENT OF THE INTRAOPERATIVE THYROMETRY METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN THYROID GLAND PATHOLOGIES.....104
15. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar**
USE OF TENSION-FREE HERNIOPLASTY IN SURGICAL TREATMENT OF STARGED ANTERIOR HERNIA ABDOMINAL WALL (LITERATURE REVIEW).....113
16. **Avazov A. Abdurakhim., Shakirov M. Bobur., Hakimov A. Erkin**
TREATMENT OF ISOLATED BURNS OF THE HAND AND FOOT IN A HUMID ENVIRONMENT WITH SILVER-CONTAINING PREPARATIONS.....120

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

17. **Fozilov A. Uktam**
DISTINCTIVE FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS USING A COMPUTER PROGRAM.....126
18. **Nurova N. Shoxsanam**
THE INCIDENCE OF CHRONIC DISSEMINATED PERIODONTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN OF FERTILE AGE WITH BREAST CANCER.....136
19. **Ibragimova Kh. Malika, Ruzikulova Sh. Munira**
PERIODONTAL STATUS ACCORDING TO THE CPITN INDEX IN PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....141
20. **Kamalova R. Feruza, Rakhimov Kh. Jahongir.**
INFLUENCE OF MAGNETOTHERAPY ON VARIOUS SYSTEMS OF THE BODY AND ON THE PROCESS OF WOUND HEALING IN CHILDREN WITH CLEFT LIP.....149
21. **Gaffarov A. Sunnatullo, Astanov M. Otabek**
DENTAL CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH PSYCHIATRIC PATHOLOGIES.....154
22. **Kamalova R. Feruza, Mamedova Sh. Nigina**
EVALUATION OF COMPLEX TREATMENT OF ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE JAWS.....161
23. **Agababyan R. Irina, Ismoilov M. Rajabboy**
SYSTEMIC INFLAMMATION IN ATHEROSCLEROSIS ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PERIODONTITIS.....166
24. **Boymuradov A. Shukhrat, Ruzibayev R. Dilshod**
RESULTS OF ELIMINATING OF PERFORATION OF THE MAXILLARY SINUS BOTTOM USING PRF.....173
25. **Abasniya R. Surayyo**
LABORATORY INDICATORS OF IMPROVING METHODS OF TREATING PERIODONTITIS AMONG THE POPULATION OF KHOREZM REGION.....182
26. **Eronov Q. Yoqub**
THE INFLUENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MICROBIOCENOSIS OF PERIODONTAL TISSUES ON ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DISABILITIES.....187

OTORHINOLARYNGOLOGY

27. **Nasretdinova T. Makhzuna, Nabiyev R. Ozod, Raupova M. Kamola, Boltayev I. Anvar**
CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEX OF THE INTRA-EAR MUSCLES IN OCCUPATIONAL HEARING DISORDERS.....193

28. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR.....200
29. **Lutfullayev U. Gairat, Ne`matov S. O`ktam, Khamraev Kh. Farid**
LOBULAR CAPILLARY HAEMANGIOMA OF THE NASAL CAVITY DURING
PREGNANCY: A CLINICAL CASE.....209
30. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Nabiyev R. Ozod, Dustboboyev S. Dilshod**
IMPROVEMENT OF THE SURGICAL APPROACH FOR CYSTIC LESIONS OF THE
MAXILLARY SINUS.....214

PEDIATRICS

31. **Rakhmatullaev A. Akmal, Terebaev A. Bilim, Mazhidov Kh. Temur**
MODERN VIEWS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT PAYRE'S SYNDROME IN
CHILDREN.....221
32. **Garifulina M. Lilya M., Goyibova S. Nargiza**
MICROALBUMINURIA AS AN INDICATOR OF METABOLIC DISORDERS IN
OBESITY CHILDREN.....227
33. **Yusupova U. Umida**
PECULIARITIES OF CYTOKINE STATUS IN EARLY CHILDREN WITH NON-SOCIAL
PNEUMONIA LIVING IN ECOLOGICAL REGIONS.....233
34. **Kuryazova M. Sharofat, Khudaynazarova R. Salomat**
FREQUENCY AND STRUCTURE OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN
CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS.....241

CHILDREN SURGERY

35. **Yuldashev A. Botir, Murodova D. Malika**
ASSESSMENT OF CARDIORENAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE
NEPHRITIC SYNDROME.....247

PSYCHONEUROLOGY

36. **Rizaev A. Jasur, Khakimova Z. Sohuba**
BRAIN REGENERATION: STEM CELL THERAPY FOR NEURODEGENERATIVE
DISEASES.....255
37. **Kodirov A. Umid, Abdurakhimov Mukhiddin**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CHRONIC BRUCELLIOSIS.....262
38. **Kodirov A. Umid, Turdiev Dilmurod**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CASE OF HERPETIC INFECTION.....269
39. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL SIGNIFICANS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME.....275
40. **Muminov A. Bekzod, Matmurodov J. Rustambek, Khalimova M. Khanifa, Nazarova F. Madinabonu, Umirova M. Surayyo.**
CHANGED LEVELS OF INTERLEUKIN-6 IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS
WITH COVID-19.....281
41. **Mirjuraev M. Elbek, Samiev S. Asliddin, Urakov U. Shokir**
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES.....289

ONCOLOGY AND GEMATOLOGY

42. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abrorjon, Tuychiyev D. Otabek**
STUDY OF HISTOPATHOLOGICAL STAGES OF THE MUCOUS MEMBRANE IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....296
43. **Abdiyev Kattabek Makhmatovich**
COMPLICATIONS OF PRIMARY MYELOFIBROSIS AND TACTICS OF THEIR
TREATMENT.....303
44. **Azimova A. Makhbuba, Nasirova K. Khurshedakhon**
THYROID DYSFUNCTION IN BREAST CANCER.....316

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

45. **Kamalova A. Yokutkhon, Sulaimonov Sh. Vakil**
FEATURES OF THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY IN
PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....325

MORPHOLOGY

46. **Kuryazov K. Akbar, Olimov Sh. Siddik**
AGE-RELATED CHANGES IN ORTHOPEDIC STATUS IN WOMEN OF FERTILE
AGE.....331
47. **Khoshimov L. Bobur, Akhmedova M. Sayyora**
REACTIVE CHANGES IN THE AORTA IN EXPERIMENTAL METABOLIC
SYNDROME.....339
48. **Muzaffarova Sh. Nargiza, Sheryigitova I. Nigina, Azizov M. Mardon**
A NEW PERSPECTIVE ON THE ROLE OF VITAMIN D IN THE HUMAN BODY.....346
49. **Abdusattarov A. Adahamjon Alisherovich, Juraeva A. Mohigul, Ashuralieva A. Mavlyuda.**
THE CONCEPT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....353
50. **Oripov S. Firdavs Suratovich, Eshkabilova T. Surayo**
IMPACT OF ENERGY DRINKS COMPONENTS ON THE HUMAN BODY AND ITS
COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW).....361
51. **RADJABOV B. Akhtam**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
ALCOHOLISM.....368
52. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
BY STREPTOZOTOCIN.....373

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

53. **Tilyakov B. Aziz, Tilyakov A. Xasan, Ayozboev A. Zuhridin, Nabiyev A. Muhammadi**
CRITERIA FOR THE CHOICE OF TREATMENT AND DIAGNOSIS OF COMBINED
CHEST INJURIES IN PEDIATRIC PRACTICE.....383
54. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Nomozov N. Fazliddin**
OPTIMAL METHODS OF CARE FOR VICTIMS WITH COMBINED BONE AND
VASCULAR INJURIES OF THE LOWER EXTREMITIES.....390
55. **Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan**
ASSESSMENT OF X-RAY INDICATORS OF INSTABILITY OF THE DISTAL
RADIOULNARY JOINT IN CHILDREN.....401

56. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek**
 DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (SCIENTIFIC REVIEW).....408

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

57. **Iskandarov I. Alisher, Kaidarov A. Makhammadali**
 EXPERT ASSESSMENT OF THE INFORMATION CONTENT OF CLINICAL AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS DURING THERMAL EXPOSURE ETHYLENE GLYCOL.....414
58. **Turonov Bobur Sobir ugli, Iskandarov Alisher Iskandarovitch**
 VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....420
59. **Davranova E. Aziza, Toshmamatov Sh. Alimardon, Tashev Sh. Ulmas, Ganiev N. Sobirzhon, Kushbakov M. Akbar**
 FORENSIC CHEMICAL INVESTIGATIONS AND THEIR EFFECTIVENESS.....425

INFECTIOUS DISEASES

60. **Yarmuxamedova A. Nargiza, Yakubova S. Nigina, Mirzaeva U. Adolat**
 CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TICK-BORNE RICKETSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION.....434
61. **Achilova M. Matlyuba, Shodiyeva A. Dilafruz**
 ASSESSMENT OF THE SAFETY OF HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY IN PATIENTS WITH HIV INFECTION.....448
62. **Imamova A. Ilmira**
 RELEVANCE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS.....453
63. **Allaberganova S. Zumrad, Karimova A. Maqsuda, Rajapov Y. Shahzod, Kurbanbaeva K. Dilnoza**
 STUDY OF THE CULTURAL AND PROTEOLYTIC PROPERTIES OF YEAST-LIKE FUNGI OF THE GENUS CANDIDA.....461
64. **Oslanov A. Absamat, Kodirov F. Jonibek, Samibaeva Kh. Umida, Suyarov A. Ulugbek, Qozieva L. Dilobar, Djumanazarov N. Sardorbek, Boysunov Ch. Shokhzod**
 SOME ASPECTS OF THE CLINICAL COURSE OF MEASLES IN CHILDREN UNDER ONE YEAR OF ONE YEAR.....467

OPHTHALMOLOGY

65. **Yusupov F. Azamat, Khusanbaev Sh. Khasanjon, Abdullaeva I. Saida.**
 COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....475
66. **Xamidullayev F. Firdavs. Normatova M. Nargiza Nematulloev K. Tukhtasin**
 EFFECTIVENESS AND SAFETY OF BROLUCIZUMAB IN TREATING DIABETIC MACULAR EDEMA.....482
67. **Karimova Kh. Muyassar, Ubaydullaev O. Sardor**
 CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH APHAKIA.....491

UDK 61:001(06)

KURIAZOV Akbar KuranboevichPhD, Associate Professor
Urgench branch of the Tashkent Medical Academy,**OLIMOV Siddik Sharifovich**Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
Bukhara State Medical Institute**AGE-RELATED CHANGES IN ORTHOPEDIC STATUS IN WOMEN OF FERTILE AGE****For citation:** Kuryazov K. Akbar, Olimov Sh. Siddik. Age-related changes in orthopedic status in women of fertile age // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 2, pp. 331-338 <http://dx.doi.org/10.5281/Zenodo.11301123>**ANNOTATION**

Protecting the health of the working population, including women of fertile age, pregnant and lactating women, is one of the urgent medical and social problems awaiting solution today. Many studies have been conducted to determine the dental status of women of different ages, assess dental health, determine the prevalence of dental diseases among them, their complications, treatment and prevention based on new approaches to treatment and prevention.

Keywords. age-related changes in orthopedic status of women of fertile age.

КУРЁЗОВ Акбар Курамбоевич

К.м.н. доцент

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

ОЛИМОВ Сиддик Шарифович

доктор медицинских наук, доцент

Бухарский государственный медицинский института

**ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО СТАТУСА У ЖЕНЩИН
ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА****АННОТАЦИЯ**

Охрана здоровья работающего населения, в том числе, женщин фертильного возраста, беременных и кормящих женщин, является одной из актуальных медико-социальных проблем, ожидающих своего решения сегодня. Проведено множество исследований с целью определения стоматологического статуса женщин разного возраста, оценки стоматологического здоровья, определения распространенности среди них стоматологических заболеваний, их осложнений, лечения и профилактики на основе новых подходов к лечению и профилактике.

Ключевые слова. возрастные изменения ортопедического статуса, женщин фертильного возраста.

Введения. Однако, важно провести сравнительное исследование женщин фертильного возраста в зависимости от места их проживания, оценить качество оказываемых им стоматологических услуг, определить потребность в этих специалистах в соответствии с сельскими условиями, способствовать развитию области экологической стоматологии наряду с клинической и профилактической стоматологией [6,7,8,16,17,18,20].

На основании этого было изучено стоматологическое здоровье женщин фертильного возраста (19-49 лет), постоянно проживающих в сельской местности, с целью определения уровня медицинских знаний о стоматологических заболеваниях у респондентов путем стоматологического осмотра и анкетирования-интервью.

До сегодняшнего дня для изучения и оценки стоматологических заболеваний, как и большинства соматических заболеваний, важно выявлять и сравнивать жалобы пациентов, поскольку субъективные впечатления пациентов необходимы для сопоставления их с результатами объективного обследования, проведения организации дифференциальной диагностики заболеваний и определения тактики лечения [1,2,4,5,14,15].

Сегодня одним из методов, эффективно используемых для определения состояния твердых тканей полости рта, является определение показателей КПУ(карие-пломба-удаленные зубы). Исследования женщин детородного возраста показали, что происходят некоторые изменения в их аккомодации. Эти изменения наблюдались в УЗ –(удаленные зубы) и ЗП- (зубные покрытия), что свидетельствует о замечательной природе этого состояния. Однако, учитывая отсутствие информации об изменениях, подходящих для их молодости, и тот факт, что они разбросаны, мы не сочли необходимым интерпретировать и анализировать эту информацию.

Объект исследования:

Всего было обследовано 2774 женщины фертильного возраста, проживающих в селе Бешарик в махаллях Ашхабад , Нурафшон Багатского района, в селе Оёкдурман в махаллях Каратепе, Янгибад, Тозадурман, Халкабад и в селе Аёкдурман Янгибазарского района , махаллах Маърифатчи и Дустлик города Ургенча Хорезмской области.

Классификация клинических материалов:

Полученные результаты показали, что в Багатском районе индекс КПУ составил 0,80 по К, а у лиц 19-28 лет он был достоверно повышен по сравнению с другими возрастными группами - 0,90 единиц. У 29-38-летних и 39-49-летних этот показатель составил 0,75 и 0,79 единиц соответственно. Видно, что заболеваемость кариесом зубов была достоверно выше у лиц молодого возраста (табл. 1).

Таблица 1

Заболеваемость КПУ и зубных покрытий у женщин фертильного возраста, проживающих в Багатском районе

Возрастные группы		Показатели КПУ			ЗП
		К	П	УЗ	
в19-28 лет, n=248	Количество	222	96	123	51
	Индекс	0,90	0,39	0,50	0,21
29-38 лет, n=338	количество	255	283	375	202
	Индекс	0,75	0,84	1,11	0,60
39-49 лет, n=400	количество	315	335	443	362
	Индекс	0,79	0,84	1,11	0,91
Общее, n=986	количество	792	714	941	615
	Индекс	0,80	0,72	0,95	0,62

По показателю П получен прямо противоположный результат: у 29-38-летних (0,84 ед.) и 39-49-летних (0,84 ед.). Этот параметр был достоверно выше на(0,39 ед.), чем у 19-28-летних.

По УЗ наблюдалась разница более чем в 2,0 раза – 0,50, 1,11 и 1,11 ед. по возрасту соответственно. Этот случай, как и П, заслуживает внимания. Аналогичный результат был получен и для ЗП, с той разницей, что у 19-28-летних полученные данные были очень малы - в среднем 0,21 ед.

В отличие от других показателей КПУ, разница ЗП обнаружена и среди других возрастных групп - 0,60 ед. у 29-38 летних и 0,91 ед. у 39-49 летних

Таблица 2

Степень встречаемости заболеваний КПУ и зубных покрытий у женщин фертильного возраста, проживающих в Янгибазарском районе

Возрастные группы		Показатели КПУ			ЗП
		К	П	УЗ	
19-28 лет, n=310	количество	305	126	129	10
	индекс	0,98	0,41	0,42	0,03
29-38 лет, n=298	количество	251	341	303	166
	индекс	0,84	1,14	1,02	0,56
39-49 лет, n=325	количество	317	429	323	189
	индекс	0,98	1,32	0,99	0,58
Общее, n=933	количество	873	896	755	365
	индекс	0,94	0,96	0,81	0,39

Как видно, наблюдаемые различия выявлялись по мере дальнейшего превосходства возрастных групп относительно друг друга. Особенно это очевидно в отношении К и П. Аналогичная тенденция наблюдалась и в ЗП.

Доказано, что такие возрастные различия характерны для сельской местности. По нашему мнению, эти случаи следует учитывать при анализе результатов медицинских осмотров и принятии профилактических мер по сохранению стоматологического здоровья.

Исследование уровня КПУ и ЗП у женщин фертильного возраста проводилось в городе Ургенч, а также в сельской местности. Анализ полученных результатов показал, что параметры К были достоверно ниже у 19-28-летних (0,61 ед.) по сравнению с 29-38-летними (0,94 ед.) и 39-49-летними (0,85 ед.). Значения П были практически одинаковыми во всех возрастных группах – 0,92, 0,91 и 0,93 единицы по возрастным группам соответственно (табл. 3).

Видно, что количество удаленных зубов составило 0,29 единиц у женщин детородного возраста 19-28 лет, 0,90 единиц у женщин 29-38 лет и 0,66 единиц у женщин 39-49 лет. Отчетливо видны различия этого показателя между возрастными группами. Если это состояние показывает отношение к стоматологическому лечению с возрастом, то величина этого параметра в разных возрастных группах значительна. Достоверные различия между возрастными группами наблюдались и по ЗП - 0,80, 0,76 и 0,52 ед. соответственно. Мы считаем, что разницу между этими сравнительными параметрами следует учитывать при возникновении стоматологических заболеваний [3 ,4,6 ,7,8,16,].

Таблица 3

Степень встречаемости заболеваемости КПУ и зубных покрытий у женщин фертильного возраста, проживающих в городе Ургенч

Возрастные группв		Показатели КПУ			ЗП
		К	П	УЗ	
19-28 лет, n=268	количество	164	246	377	22
	Индекс	0,61	0,92	0,29	0,08
29-38 лет, n=276	количество	259	250	249	210
	Индекс	0,94	0,91	0,90	0,76
39-49 лет, n=311	количество	307	296	241	213
	Индекс	0,85	0,93	0,66	0,52

Общее, n=855	количество	730	792	567	445
	Индекс	0,85	0,93	0,66	0,52

Такие конкретные случаи, наблюдаемые среди возрастных групп, показали, что женщины детородного возраста в городской и сельской местности по-разному относятся к стоматологическому здоровью. Отношение данного контингента женщин к стоматологическому здоровью в стационаре характеризовалось следующими особенностями:

во-первых, в сельской местности показатель К был достоверно выше (в 1,14-1,20 раза) у женщин фертильного возраста 19-28 лет, чем у женщин 29-38 и 39-49 лет, тогда как в городской местности он был напротив - 1,39 у женщин в возрасте 19-28 лет и достоверно снизился в -1,54 раза;

во-вторых, если в сельской местности выявлены значимые возрастные изменения по П (0,39, 0,84 и 0,84 ед. и 0,41, 1,14 и 1,32 ед., соответствующие возрастным группам), то у жителей города Ургенча в показателе зависимости от возраста, различий не наблюдалось (0,91, 0,92 и 0,93 ед.), что свидетельствует о том, что отношение к стоматологическому здоровью различно в сельской и городской местности;

в-третьих, если у городских женщин самый низкий показатель УЗ (0,29, 0,66 и 0,90 ед.), то в сельской местности эти показатели были существенно выше - 0,50, 1,11 и 1,11 ед. по возрастным группам соответственно и 0,42, 0,99 и 1,02 ед., в частности, разница была самой высокой среди женщин в возрасте 19–28 лет. Доказано, что уровень удаления зубов был самым низким среди городских женщин, причем особенно серьезно к этому относились 19-28-летние;

в-четвертых, результаты ЗП у городских и сельских женщин были практически одинаковыми и различий не обнаружено - 0,08, 0,52 и 0,76 единиц в городской местности, 0,21, 0,60 и 0 в сельской местности соответственно по возрастным группам 0,91 и 0,03, 0,56 и 0,58 ед. Выяснилось, что все женщины имели одинаковое мнение и поведение относительно данной ситуации;

в-пятых, сельские и городские женщины детородного возраста уделяют внимание своему стоматологическому здоровью на разных уровнях, о чем свидетельствуют большие различия в тенденции и интенсивности изменения уровней выявления КПУ и ЗП. Значительно более высокий уровень внимания к стоматологическому здоровью выявлен среди городских жителей, особенно среди молодежи 19-28 лет;

в-шестых, было показано, что такое положение свидетельствует не только об уровне медицинской культуры этих женщин, но и о эффективной организации стоматологической помощи в городе.

Помимо проанализированных выше показателей КПУ и уровней выявления ЗП, также был изучен ортопедический статус исследуемого контингента женщин и проанализированы полученные результаты.

Параметры ортопедического статуса женщин фертильного возраста, постоянно проживающих в Багатском районе, представлены в таблице 4.

Таблица 4

Возрастные сравнительные показатели ортопедического статуса фертильных женщин, проживающих в Багатском районе

Показатели		19-28 лет, n=248	29-38 лет, n=338	39-49 лет, n=400
отсутствие протеза	верхняя челюсть	25,15±1,38	82,24±2,07	78,00±2,07
	нижняя челюсть	25,15±1,38	82,24±2,07	74,00±2,15
наличие мостовидного протеза	верхняя челюсть	0	17,75±2,07	22,00±2,07
	нижняя челюсть	0	17,75±2,07	26,00±2,13

наличие съёмного протеза	верхняя челюсть	0	0	0
	нижняя челюсть	0	0	0

Отмечено, что у обследованных женщин съёмные протезы вообще не встречались, а встречались мостовидные протезы. Однако следует также отметить, что они не были выявлены ни в одном случае у лиц 19-28 лет, а в других возрастных группах отмечено, что они присутствовали у определенного процента контингента, участвовавшего в исследовании. Если у 29-38-летних женщин фертильного возраста мостовидный протез выявлен в 17,75±2,07% (верхняя челюсть) и 17,75±2,07% (нижняя челюсть), то у 39-49-летних женщин этот показатель составил соответственно 1,94 раза (верхняя челюсть) и 1,45 раза (нижняя челюсть) - 22,00±2,07% и 26,00±2,13% соответственно (R<0,05). Такая ситуация связана с возрастом испытуемых, а также с тем, что они меньше внимания уделяют здоровью своих зубов.

Подобные данные исследования были обнаружены и у женщин фертильного возраста, постоянно проживающих в Янгибазарском районе. Полученные результаты показали, что (табл. 4) тенденция изменений была такой же, как и в ранее исследованных в сельской местности, но интенсивность изменений несколько отличалась.

Таблица 5

Возрастные сравнительные показатели ортопедического статуса женщин фертильного возраста, проживающих в Янгибазарском районе

Показатели		19-28 лет, n=310	29-38 лет, n=298	39-49 лет, n=325
отсутствие протеза	верхняя челюсть	33,23±1,54	89,26±1,75	76,61±2,34
	нижняя челюсть	33,23±1,54	88,25±1,86	66,76±2,61
наличие мостовидного протеза	верхняя челюсть	0	10,73±1,79	23,38±2,34
	нижняя челюсть	0	11,74±1,86	33,23±2,61
наличие съёмного протеза	верхняя челюсть	0	0	0
	нижняя челюсть	0	0	0

У 19-28 летних мостовидные протезы не встречались вообще, а в других младших возрастных группах были определены. Если у 29-38 летних эти показатели составляли 10,73±1,79% (верхняя челюсть) и 11,74±1,36% (нижняя челюсть), то у 39-49 летних эти показатели составляли 23,38±2,34% (верхняя челюсть) и достигала 33,23±2,61% (нижняя челюсть), соотношение различий в возрастных группах составило 2,18 раза и 2,83 раза соответственно (R<0,001). Признавая такую большую и убедительную разницу между возрастными группами, мы считаем, что ее следует учитывать в мероприятиях по укреплению здоровья стоматологов.

Подобные исследования проводились и среди женщин, проживающих в Ургенче. Полученные результаты представлены в таблице 6

Таблица 6

Возрастные сравнительные показатели ортопедического статуса женщин фертильного возраста, проживающих в г. Ургенче

Показатели		19-28 лет, n=268	29-38 лет, n=276	39-49 лет, n=311
отсутствие протеза	верхняя челюсть	31,35±1,59	82,24±2,3	66,55±2,61
	нижняя челюсть	31,35±1,59	77,53±2,51	61,41±2,75
наличие мостовидного протеза	верхняя челюсть	0	17,75±2,23	33,44±2,67
	нижняя челюсть	0	22,46±2,50	38,58±2,75
наличие съёмного протеза	верхняя челюсть	0	0	0
	нижняя челюсть	0	0	0

Полученные результаты по ортопедическому статусу женщин фертильного возраста, проживающих в городе Ургенче, были аналогичны показателям, полученным по параметрам сельской местности. Не имели съемных протезов 29-38 и 39-49-летние, среди них идентичность различий при встрече мостовидных протезов. Основное отличие состоит в том, что между верхней и нижней челюстями есть заметная, хотя и не убедительная, разница. Собранный подтверждающий материал, наглядно доказывающий это положение, представлен в таблице 6 в сравнительном виде в зависимости от возрастных групп.

таблица 7

Доля мостовидных протезов у женщин фертильного возраста, проживающих в сельской местности и городах, раз

Показатели		19-28 лет	29-38 лет	39-49 лет
Багатский район	верхняя челюсть	0	1,0	1,24
	нижняя челюсть	0	1,0	1,46
Янгибазарский район	верхняя челюсть	0	1,0	2,18
	нижняя челюсть	0	1,0	2,83
город Ургенч	верхняя челюсть	0	1,0	1,88
	нижняя челюсть	0	1,0	1,72

Видно, что особенностей ортопедического статуса женщин фертильного возраста, отличающихся с практической стороны, не выявлено.

Таким образом, изучение результатов ортопедического статуса женщин фертильного возраста, постоянно проживающих в сельской местности (Багат, Янгибазар) и городской местности (город Ургенч) показало следующее:

во-первых, не отмечено, что все женщины фертильного возраста (19-49 лет) имели съемные протезы независимо от возрастных групп и места жительства;

во-вторых, независимо от места жительства 19-28-летние вообще не имели мостовидных протезов, эти протезы встречались преимущественно у определенного процента 29-38-летних и 39-49-летних;

в-третьих, независимо от места проживания отмечено, что мостовидные протезы встречаются в 2,24-2,18 раза чаще у 39-49-летних, чем у 29-38-летних, на статистически значимом уровне ($R < 0,05$). - $P < 0,001$);

в-четвертых, достоверных различий по наличию мостовидного протеза на верхней и нижней челюсти не выявлено независимо от возрастных групп и места жительства ($R > 0,05$);

в-пятых, доказано, что уровень ортопедических услуг практически одинаков у женщин фертильного возраста независимо от места их проживания, что следует учитывать при финансировании стоматологических услуг.

REFERENCES | CHOCKI | IQTIBOSLAR:

- Alexandrov E.I., Agafonova G.Yu., Alexandrov I.N. Dental caries, chronic generalized periodontitis and estrogen and electrolyte deficiency in women // Medico-social problems of the family. – 2013. – Vol. 18, No. 3. – pp. 81-85.
- Grinin V. M. Hormonal fluctuations and their effect on the course periodontal diseases in women / V. M. Grinin, A.V. Vinnichenko, Sh. Z. Ataeva // Dentistry.- 2012. — No. 1. — pp. 76-78.
- Huseynova G.G., Shamov I.M., Omarov O.G., Kishov L.L., Sutaeva T.R. Dental morbidity in the treatment of women of different age groups in Makhachkala // Problems of environmental medicine. - 2012. - pp. 46-48.
- Drozhhina V.A., Kustarova V.N., Solovyova-Savoyarova G.E. The relationship of non-carious dental lesions (erosions, wedge-shaped defects and combined forms of lesion) with disorders of

- hormonal and mineral homeostasis in women // Institute of Dentistry. - 2007. - № 3 (36). - Pp. 104-107.
5. Drozhzhina V.A., Solovyova-Savoyarova G.E. The state of the hormonal background in women with non-carious lesions of the teeth // Institute of Dentistry. -2006. - № 2 (31). - Pp. 70-73.
6. Kalinina O.V. The influence of a personalized approach in the prevention of dental hard tissue pathology in women of reproductive age // Report. 17th Scientific and practical conference "February meetings in St. Petersburg" February 24, 2022, St. Petersburg
7. Kalinina O.V. Personalized concept of prevention of pathology of dental hard tissues in women of reproductive age based on biocompatible nanocomponents: Dissertation of the Doctor of medical sciences. -M., 2022. -514 p.
8. Mirsaeva, F. Z. Changes in oral fluid parameters in women of reproductive age in different phases of the menstrual cycle / F. Z. Mirsaeva, G. A. Fayzullina // International Scientific Research Journal. - 2017. – No. 4-3. – pp. 169-173.
9. Olimov S.Sh., Gaffarov S.A., Otaboev Sh.T. Environmental sustainability, dentistry and human health.// Textbook Tashkent 2014. p. 330.
10. Olimov S.Sh., Gaffarov S.A., Fazilova G.F., Kasimova G.V., Anatomical and histological structure of periodontal tissues and its physiological features.// Educational and methodical manual. Tashkent 2008, pp.
- 18-11. Olimov S.Sh., Saidov A.A., Gafarov S.A. The role of cytokines in the pathogenesis of anomalies of the dental system.//Magazine. Dentistry No. 2- Tashkent 2019, pp. 39-41.
12. Sagina O.V., Zabalueva E.Yu., Nesyayeva E.V. The state of dental health of women with certain gynecological diseases // Problems of social hygiene, healthcare and the history of medicine. - 2019. - Vol. 27., No. 2. - P. 131-134.
13. K. V. Staroverova Periodontal status of women of reproductive age receiving low-dose combined oral contraceptives // Scientific journal of the Institute of Stomatology №4 (45), December 2009, p. 64-65
14. Staroverova K.V. Periodontal status of women taking oral contraceptives : dissertation ... Candidate of Medical Sciences : 14.01.14 / Ksenia Vladimirovna Staroverova; [Place of protection: St. Petersburg State Medical Academy of Postgraduate Education].- St. Petersburg, 2010. - 90 p.: ill.
15. Staroverova K.V., Shtorina G.B., and Vorokhobina N.V. "Comparative assessment of the dental and hormonal status of women of reproductive age taking and not taking oral contraceptives" Psychopharmacology and biological narcology, vol. 8, No. 1-2-2, 2008, pp. 2377-2378.
16. Ulitovsky S.B., Kalinina O.B. The influence of a participatory approach in the prevention of dental hard tissue pathology in women of reproductive age // Dental Scientific and Educational Journal #1/2-2023, pp. 14-19
17. Ulitovsky S.B., Kalinina O.V., Spiridonova A.A., Domorad A.A. The role of odontogenic infection as a medical justification for planning individual prevention programs in women of childbearing age // Periodontics. - 2019. - № 3 (24). - Pp. 258-263.
18. Ulitovsky, S. B. The influence of a personalized approach in the prevention of dental hypersensitivity in women of reproductive age / S. B. Ulitovsky, O. V. Kalinina // Dentistry of the Slavic states : Proceedings of the XIV International Scientific and Practical Conference, Belgorod, November 08-12, 2021. – Belgorod: Publishing house "Belgorod", 2021. – pp. 284-287. – EDN GLEVPZ.
19. Umnova T.N. Age-related features of the course of non-carious dental lesions in women of reproductive age: Dis. candidate of medical Sciences. - M., 2012. -153 p.
20. Shcherbakov Ivan Vladimirovich. "Problems of dental health in women with severe estrogen deficiency" Journal of Siberian Medical Sciences, No. 2, 2015, pp.

Статья поступила в редакцию 03.03.2024; одобрена после рецензирования 24.04.2024; принята к публикации 26.04.2024.

The article was submitted 03.03.2024; approved after reviewing 24.04.2024; accepted for publication 26.04.2024.

Информация об авторах:

Курёзов Акбар Курамбоевич - Заведующий кафедрой стоматологии Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии, к.ф.н. доцент akbar_doc@mail.ru. orcid.org/0009-0006-4561-2256

Олимов Сиддик Шарифович - Заведующий кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии Бухарского государственного медицинского института, доктор медицинских наук, доцент. orcid/0000-0002-1142-6838

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Курёзов Акбар Курамбоевич — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Олимов Сиддик Шарифович — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Kuriezov Akbar Kurambaevich - Head of the Department of Dentistry of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy, Ph.D. Associate Professor akbar_doc@mail.ru. orcid.org/0009-0006-4561-2256

Sidik Sharifovich Alimov - Head of the Department of Orthopedic Dentistry and Orthodontics of Bukhara State Medical Institute, Doctor of Medical Sciences, Associate Professor. orcid/0000-0002-1142-6838

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Kuriezov Akbar Kurambaevich — ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Sidik Sharifovich Alimov — collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000